

SHIMOLIY TOXARISTONDA KUSHON PODSHOLIGI VA SOSONIYLAR
DAVLATI MANFAATLARI TO'QNASHUVI NUMIZMATIK MANBALAR
ASOSIDA YORITILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6065406>

O'roqov Q

TerDU, 5A120302-Tarix mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Abduqayumov.A

t.f.n., dots.

Annotatsiya: *Maqolada ilk o'rta asrlarda Shimoliy Toxariston hududi uchun Kushon podsholigi va Sosoniylar davlati to'qnashuvini numizmatik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Shimoliy Toxariston hududi muhim savdo yo'lida joylashganligi haqida ma'lumot berilgan.*

Tayanch so'zlar: *Shimoliy Toxariston, Kushon podsholigi, Sosoniylar davlati, Temir darvoza, Shopur I, tangalar, Kanishka III.*

Аннотация: *В статье на основе нумизматических данных анализируется конфликт между Кушанским царством и государством Сасанидов за территорию Северного Тохаристана в раннем средневековье, а также констатируется, что территория Северного Тохаристана расположена на важном торговом пути.*

Ключевые слова: *Северный Тохаристан, Кушанское царство, Сасанидское государство, Железные ворота, Шопур I, Монеты, Канишка III.*

Annotation: *The article analyzes the conflict between the Kushan kingdom and the Sassanid state for the territory of Northern Tokharistan in the early Middle Ages on the basis of numismatic data. It also states that the territory of Northern Tokharistan is located on an important trade route.*

Keywords: *Northern Tokharistan, Kushan Kingdom, Sassanid State, Iron Gate, Shopur I, Coins, Kanishka III.*

Qadimgi Xitoy manbalari Baqtriyani yuechji qabilalari bosib olganligi haqida ma'lumot beradi. Mil. avv. II asrning ikkinchi choragida yuechjilar xunlardan mag'lubiyatga uchraganidan so'ng O'rta Osiyoning shimoliy hududlarda ko'chib yuradilar. Bu qabilalar Xitoy manbalarida -Da-yuechji-Buyuk-yoki Katta yuechji deb eslatiladi [1]. Chjan Szyan ma'lumotlariga ko'ra, yuechjilar xunn qabilalaridan mag'lubiyatga uchragach O'rta Osiyoning janubiga tomon harakat qilib, Daxyani bosib oladilar va Guyshuyning shimoliy tomonida joylashadilar. [2]

Ormizdikan tekisligida Parfiyaliklarning mag'lubiyatga uchrashi bilan, milodiy 227-yilda Eronda yangi sulola Sosoniylar sulolasi vujudga keldi. Parfiyaliklardan farqli o'laroq, Sosoniylar o'z davlatining hududlarini bosqinchilik yurishlari orqali janub g'arbdan tashqari sharqqa tomon kengaytirdi.

Bu vaqtga kelib, ilgari qudratli Kushon podsholigi mavjud emas edi, Sosoniylar uchun Parfiyaliklar kabi dahshatli dushman yo'q edi. Sosoniylarning sharqqa yurishlari, xususan, O'rta Osiyoga bosqinchiligi Shopur I davrida boshlangan. Shopur I yozdirgan "Zardusht Kaabasida shunday deyilgan: Men janob Eronshohiman, men quyidagi shaharlar egasiman: Kushonshahrdan Pashkiburgacha, undan keyin Qos(Kesh) , So'g'd va Shoshgacha. Bularning barchasi ko'plab shohliklar xo'jayinlari va hukmdorlari menga soliq to'lovchilar va itoat qiluvchilardir." Agar Kushon shaharlarining Shopur I davrida Sosoniylarga bo'ysunishi Qobuldagi qoyatosh rasmlari, Rob hukmdorlari arxivida, tanga topilmalari stratigrafiyasi bilan isbotlangan bo'lsa ham, fanda Choch va Kesh haqida bunday ma'lumot yo'q. Aksincha, numizmatik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, aynan shu vaqtda Chochda juda kuchli sulola hokimyatni boshqargan, ularning birinchi hukmdorlari Vanun va Zabbag edi. O'sha paytda So'g'dni mahalliy hukmdorlar boshqargan, ularning nomlari kamonchi tasviri tushirilgan mayda kumush tangalarda yozilgan. Kushonshahrning asosiy hududlaridan hisoblangan Shimoliy Toxaristonda boshqacha vaziyat yuzaga keldi. O'rta Osiyo hududlari ichida Shimoliy Toxariston Sosoniylarga oldinroq bo'ysungan[3].

Shimoliy Toxariston – shimolda Hisor tog'laridan Amudaryogacha bo'lgan keng hududdir, Janubiy Tojikiston va O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga to'g'ri keladi. O'rta Osiyodagi ikki daryo oralig'idagi Transoksiana muhim rol o'ynagan, Sosoniylar davlatining tashkil topgan 227-yildan toki qulagan 651-yilgacha bo'lgan davrda, Sosoniylar davlatining siyosatida Shimoliy Toxariston muhim rol o'ynagan.

Bu yerda Sharqning ko'plab qudratli davlatlari – sosoniylar, eftaliylar, xiyoniylar, turklar, keyinchalik arablarning siyosiy manfaatlari to'qnash keldi. Shimoliy Toxariston hududi uchun shiddatli kurashlar kechgan, O'rta osiyodan Hindistonga, Hindistondan O'rta Osiyoga o'tadigan harbiy qo'shinlar va savdo karvonlari, Shimoliy Toxaristonda joylashgan g'arbiy Xisor tog'laridan joylashgan Temir Darvoza joylashgan. Kushonlar davrida mustahkam qal'a devorlari bilan himoyalangan, Kushonlar davlati chegarasi o'tgan. Temir Darvozaning o'ta muhim joyligini Syuan Szyandan tortib o'rta asr xitoy, arab-fors, o'rta osiyo va yevropa yozma manbalarida, turkiy run yozuvlarida keltirilgan. VII asr sayohatchisi Syuan-Szyan (taxminan 629-645 yillar) Toxaristonni yaxlit va uning tarkibiga kirgan ko'plab mulklarni tasvirlaydi, bu mulklar va alohida shaharlarning hajmini beradi. U shimoldan harakatlanib, Temir darvozalardan (Boysun tog'larida) o'tib, Tucholo — Toxaristonga yetib keldi. Unga ko'ra, Toxariston sharqdan g'arbgacha shimoldan janubga qaraganda 3 barobar uzunroq edi.[4]

Eng muhim tarixiy muammo - Sosoniylar va Shimoliy Toxariston – ikkita tub masalani yakunlaydi: 1. Turli tarixiy davrlarda Sosoniylar davlatining bu hududdagi hududiy doirasi 2. ularning zabt etishlarining boshlanishi va keyingi xronologiyasi. Ko'pgina olimlar bu muammoni hal qilishdi, ammo ularning barchasi o'z xulosalarida faqat yozma manbalardan olingan ma'lumotlarga tayangan.

Holbuki, bu muammoni to'g'ri tushunish numizmatik va epigrafik ma'lumotlar ishtirokisiz mumkin emas batafsil tahlil qilish, sizga V-asrda Shimoliy Toxaristonda sosoniylar mavjudligining tarixiy jihatdan haqiqiy nisbiy va mutlaq davriylikni boshlanishidan oldin qayta tiklashga imkon beradi. Shimoliy Toxaristondagi qadimiy

manzilgohlarni qazish natijasida topilgan numizmatik materiallar shuni ko'rsatadiki, bu hududdagi tangalarda old tomonida Kushon shohi Vasudeva I Shiva bilan orqa tomonida buqa Nandi, Kanishka III tangalarida orqa tomonida Ordoxsho ma'budasi tasviri tushirilgan tangalar ko'plab uchraydi. Ulardan ko'p miqdorda Shimoliy Toxariston hududidan topilgan. Stratigrafik jihatdan Kanishka III tangalari Vasudeva I tangalari ustida joylashgan va shuning uchun Kanishka III Shimoliy Toxaristonni boshqargan oxirgi kushon shohi edi. Ehtimol, Kushon davlati qulaganidan keyin bir qancha vaqt o'tgach ham bu tangalar bu yerda muomalada bo'lgan. Ammo, xuddi shu shohlar tomonidan tez orada o'sha tangalarni mis taqlidlari bilan almashtirildi. Kushonlar podshohlarining tangalari allaqachon yo'q bo'lgan, bu hududdagi ba'zi tangalar xazinalari buni yorqin dalolat beradi. Bu jihatdan Dalverzintepa xazinasini ayniqsa dalildir, bu yerda Shopur I (241–272) draxmasi bilan bir qatorda faqat Kushonlar tangalariga taqlid qilingan: Vasudeva I - 6 nusxa. va Kanishka III -2 nusxa tangalari topilgan. Zartepadagi buddaviy stupadan 500 dan ortiq tangadan iborat katta xazinadan faqat Vasudeva I (300 nusxadan ortiq) va Kanishka III tangalarining taqlidlari bor edi. Qutlug'shaxtadan tangalar xazinasini ham xuddi shunday holat kuzatiladi. Shuning uchun ham Shimoliy Toxaristonda pul muomalasi tarixida shunday deb taxmin qilish mumkinki, Kushon podshohlarining tangalarining faqat taqlidlari muomalasi bosqichi bo'lgan, ularning davomiyligi Kushon podshohligining qulashidan to bu davlat sosoniylar tasarrufiga kirishigacha bo'lgan bir necha o'n yilliklarni tashkil etgan. Tarixiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kushon podshohligi qulaganidan so'ng Shimoliy Toxariston Sosoniylarga qo'shilgungacha bo'lgan davrda kichik mulkiklar mavjud bo'lgan.[3]

Bu bosqichda mayda mulkiklar mavjudligi va markazlashgan boshqaruv yo'qligi Shimoliy Toxaristonni Sosoniylarning egallab olishiga olib keldi. Sosoniylar tomonidan Shimoliy Toxaristonni qachon bosib olinganligi haqida ko'p narsalar aniq emas. Numizmatik ma'lumotlar shuni guvohlik beradiki, Shopur I daxmasidagi sosoniy tangalari Dalverzintepa va Xayrabodtepadan topilganlarga nisbatan oldinroq mavjud bo'lgan. Eski Termizdagi Qoratepa buddist monastiridan olingan fors yozuvlari, "60" yoki "61" raqamlarini o'z ichiga olgan.

Shu bilan birga, N.Sims-Vilyamsning yozishicha, Robning arxividan olingan hujjatlarga qaraganda Janubiy Toxaristonda kushon-sosoniylar davri milodiy 233-yilga to'g'ri keladi. Shimoliy Toxaristonda Sosoniylar davlatining uzoq muddatli va mustahkam bo'lganligini bu davrda topilgan ko'plab topilmalar, oltin va mis tangalar guvohlik beradi. Topilmalar va tanga xazinalari orasida, shu jumladan Surxondaryo vodiysidagi, tarixiy Chag'aniyon viloyati hududidagi Aliboytepaning ulkan xazinasini, jumladan, 1000 dan ortiq kushon -sosoniy tangalar namunalarini va 100 dan ortiq Vasudeva I va Kanishka III tangalari shuningdek, Janubiy Tojikistondagi kushon-sosoniy tangalari topilmalari uchraydi. Vasrda Shimoliy Toxaristonning bir qator viloyatlarida o'zlarining mustaqil tangalarini chiqara boshladi, bu o'z vaqtida 150 yil hukmronlik qilgan sosoniy kushonshohlariga qarshi harakat bo'lishi mumkin.

Kushonlar sulolasi yozma manbalar asosida va tangashunoslik tadqiqotlari orqali o'rganilgan, Kushonlar davrida chiqarilgan ilk tangalarning bir tomonida Yunon-Baqtriyaning so'nggi podshohi Germey tasviri, ikkinchi tomonida esa-Kushonlar yabg'usi

Kujula Kadfiz degan so'zlar bor. Demak,dastlab Kushon hokimlari o'z nomlarini podsho {shoh} tushunchalari bilan bog'lamaganlar.Ammo,Kushon davlati hududining kengayishi va siyosiy -harbiy ahamiyatining ortib borishi bilan birga tanga pullarda -shoh atamasi ko'plab uchraydi.[2]

Xulosa qilib aytganda ilk o'rta asrlar siyosiy tizimida Shimoliy Toxariston muhim o'rin egallaganligini numizmatik va epigrafik manbalar ko'rsatib turibdi. Ayniqsa, Shimoliy Toxaristonning muhim savdo yo'lida joylashganligi,uning siyosiy nufuzini oshishiga sabab bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. Древность и средневековье. – Ташкент: Фан, 1990
2. В.Ж. Eshov. А.А. Odilov O'zbekiston tarixi I-jild.Toshkent. 2014
3. Кушанское царство: Династии, Государство, Народ, Язык, Письменность, Религии Историческая библиотека. – Ташкент, 2019.
4. Б. Г. Гафуров. Таджики древнейшая, древняя и средневековая история Душанбе Ирфон 1989

